

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayeovich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1.	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Hamrabojevich, Nurullojev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomiddin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
13.	Султанов Дилмурод Эркинжонович	Олий таълимни молиялаштиришнинг хорижий мамлакатлар тажрибалари	91
INNOVATSIYA VA INVESTITSIYALAR			
14.	Hamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	101
15.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	110
16.	Хошимов Собир Муртазаевич	Асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг назарий асослари, манбалари, усуллари	120
17.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	128
18.	Xudoyquliyev Hamrobek Rajabboyevich	O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning ilmiy va innovatsion loyihalarga investitsiyalarni jalb qilishdagi roli	137
BANK ISHI			
19.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	145
20.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	152
21.	Абдуназарова Дилшода Ақромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши	159

22.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	166
23.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O‘zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo‘llari	175
24.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	180
25.	Ibroximov Pkomjon Shavkatjon o‘g‘li	Bank xizmatlari sifatini oshirishda raqamli platformalar va innovatsiyalarning ahamiyati	186
SUG‘URTA VA PENSIYA ISHI			
26.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислох қилиш йўналишлари	192
27.	Маннапова Раъно Аброровна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	197
28.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	203
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
29.	To‘rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G‘ulomovich	Naqsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o‘rni	209
30.	Sharipov Narzullo G‘ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o‘rni va ahamiyati	217
31.	Jumanova Iroda O‘ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	225
32.	Erxanov Muxammadjon Absayitovich	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari, ularni soliqqa tortish tartibi	231
QIMMATLI QOG‘OZLAR			
33.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	241
34.	Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	250
35.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	258
36.	Abduraxmanova Ziyoda Abdullayevna	Kapital bozorida aksiyadorlik jamiyatlari investitsion faolligini oshirish yo‘llari	264
37.	Bobonazarov Jonibek Bobomurotovich	Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozoridagi ishtirokini takomillashtirish yo‘llari	274
38.	Ermatov Toxir Sharipdjanovich	Aksiyadorlik jamiyatlarida personalni boshqarish tizimini rivojlantirish yo‘nalishlari	282
39.	Otaxonova Shohyora Xamidullaxon qizi	Kapital bozorini rivojlantirish orqali milliy daromadlarni oshirish yo‘nalishlari	290
40.	Qadamov Ruslanbek Baxodir o‘g‘li	Kapital bozorida banklar faoliyati samaradorligini oshirish yo‘llari	299
41.	Bojev Bekzodjon Jo‘raqul o‘g‘li	Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida ipo metodologiyasini takomillashtirish	307
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
42.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истиқболлар	316
43.	Мамажонов Акрамжон Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abroʻjon qizi	MHXSlardagi o‘zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta’siri va ularni tayyorlashga qo‘yilgan talablar	323
44.	Холматова Нодирахон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	329

45.	Бехзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	334
46.	Абдурасулов Жамшидбек Ахмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни қўшиб юбориш жараёнида янги корхонанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	346
47.	Abdullayev Sherzod Vaxromboyevich	Budget tashkilotlarida ichki auditning nazariy uslubiy asoslari	353
48.	Курбанов Жалоладдин Юлдашбаевич	Аудиторлик фаолиятининг меъёрий-ҳуқуқий жараёнларини такомиллаштириш масалалари	358
49.	Абидов Мансур Илхомжонович	Иқтисодиётнинг ривожланишида давлат молиявий назоратининг ўрни ва аҳамияти	367
50.	Абдураимова Мафтунахон Ахматовна	Суғурта ташкилотларини аудиторлик текширувидан ўтказиш методологияси	373
IQTISODIYOT TARMOQLARDA			
51.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Макроиктисодий ко'рсаткичлар о'згарishларини тahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	382
52.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсати юритишнинг Европа модели: тавсиф, таҳлил ва Ўзбекистон учун хулосалар	388
53.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	404
54.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulkhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	409
55.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	425
56.	Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	435
57.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	442
58.	Тошпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиктисодий таъсири	448
59.	Toshpo'latov Shohruh Sobirjon o'g'li	Milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini rivojlantirish	460
60.	Karimov Akramjon Ikromjon o'g'li	Aholining ijtimoiy himoya tizimini rivojlantirishda zamonaviy iqtisodiy mexanizmlar va ularning samaradorligi	470
61.	Эгамназарова Гулноза Холмурод кизи	Худудларда аҳоли даромадларини оширишга қаратилган молиявий сиёсатнинг ривожланиш тенденциялари	479
62.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	486
63.	Vaxramov Abdulaziz Vaxtiyorovich	Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash mexanizmlari	493
64.	Tilakov Navruz Maxmudovich	Innovation iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni moliyaviy rag'batlantirish yo'llari	505
65.	Mamatov Baxromjon Shavkat o'g'li	O'zbekistonda neft-gaz tizimining raqamlashtirilishi va ishlab chiqarish barqarorligi	510
66.	Bo'riboeva Zamiraxon Ravshan qizi	Sanoat tarmoqlarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari	516
67.	Ma'murjonov Komiljon Muzaffar o'g'li	Aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	523

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ДАВЛАТ МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Абидов Мансур Илхомжонович

*Тошкент давлат иқтисодиёт
университети мустақил изланувчиси
E-mail: mr.abidov_5656@mail.ru*

Аннотация: Мақола Ўзбекистонда давлат молиявий назорати муаммоларига бағишланган. Мақолада давлат молиявий назорати органлари фаолиятининг ҳуқуқий асослари, молиявий назорат органлари фаолиятининг тамойиллари ва давлат молиявий назоратини такомиллаштириши йўналишлари ўрганиб чиқилган. Тадқиқот натижалари асосида илмий-амалий таклифлар ишлаб чиқилди ва давлат молиявий назоратини такомиллаштириши асосида иқтисодиётни ривожлантиришига қаратилган тавсиялар берилган.

Таянч сўзлар: давлат молиявий назорати, молия тизими, молиявий назорат, молиявий барқарорлик, қонунийлик.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Абидов Мансур Илхомжонович

*Независимый соискатель ТГЭУ
E-mail: mr.abidov_5656@mail.ru*

Аннотация: Статья посвящена проблемам государственного финансового контроля в Узбекистане. В статье рассматриваются правовые основы деятельности органов государственного финансового контроля, принципы деятельности органов финансового контроля и направления совершенствования государственного финансового контроля. По результатам исследования разработаны научно-практические предложения и даны рекомендации, направленные на развитие экономики на основе совершенствования государственного финансового контроля.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, финансовая система, финансовый контроль, финансовая стабильность, законность.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF STATE FINANCIAL CONTROL IN ECONOMIC DEVELOPMENT

Abidov Mansur Ilhomjonovich

*Independent Researcher of TSUE
E-mail: mr.abidov_5656@mail.ru*

Annation. The article is dedicated to the problems of state financial control in Uzbekistan. The article examines the legal foundations of state financial control bodies, the principles of financial control bodies' activities, and the directions for improving state financial control. Based on the research results, scientific and practical proposals were developed and recommendations were provided aimed at developing the economy based on the improvement of state financial control.

Key words: state financial control, financial system, financial control, financial stability, legality.

Кириш.

Мустақилликнинг дастлабки давридаёқ бозор муносабатларига ўтиш, давлат мулкани хусусийлаштириш жараёнлари ўзига мос бўлган молиявий тизим ва механизмлар, шунингдек, молиявий назоратни шакллантиришни тақозо этди.

Ўзбекистонда иқтисодиётни модернизациялаш шароитида кучли молиявий назоратни шакллантиришни давр талаби ҳисобланади. Молиявий назоратни такомиллаштириш доимо мамлакатимиз раҳбариятининг диққат-эътиборида бўлди:

Бу хусусда Президентимиз Ш.Мирзиёев фикр юритар экан, қуйидагиларни таъкидлайди: “Албатта, Давлат бюджети ўлчовсиз эмас, маблағларни қаттиқ тежаш, белгиланган мақсад учун ва оқилона ишлатишни таъминлаш зарур. Бу – ҳаммага равшан ва рад этиб бўлмайдиган ҳақиқат. Шундай экан, нима учун Ғазначилик ва Назорат-тафтиш бошқармасининг аппаратлари ҳаддан ташқари кенгайиб кетган? Уларда жами 4 минг нафар ходим ишлайди ва уларнинг харажатига йилига 90 миллиард сўм давлат маблағи сарфланади. Ана шу тузилмалар раҳбар ва ходимлари шундай тасаввур билан яшамокдаки, уларнинг вазифаси гўё фақатгина назорат қилиш ва бошқаларни жазолашдир.

Лекин фақат қамчи ва қилич билан ижобий натижаларга эришиб бўладими? Бу - нафақат хато фикр, балки чуқур янглишиш, деб ҳисоблайман. Бу борада профилактика ишларини ким самарали олиб боради?” [1].

Дарҳақиқат, ислохотлар изчиллигини таъминлаш ва давлат бюджети харажатларидан оқилона фойдаланиш жараёнида молиявий назоратнинг илғор усулларини кўллаш, маблағлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ҳамда харажатларни тежашда молиявий назорат органларининг профилактик тадбирларни ўтказиши муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг хўжалик юритишнинг бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнида, товар ва пул оқимларини молиявий-иқтисодий бошқаришда давлат молиявий назоратининг самарали тизимини яратиш ўзига хос ўрин эгаллайди, бундан ташқари давлатнинг молиявий маблағларидан самарали фойдаланишнинг кафолати бўлиб давлат молиявий назорати ҳисобланади. Давлатнинг жамият олдидаги асосий вазифаларини бажаришдаги ролини ошириш бу амалдаги қонунчиликка мувофиқ давлат харажатлари ва молиявий оқимлар йўналишлари устидан самарали назоратни таъминлашга қодир бўлган замонавий молия тизимини яратишни талаб қилади. Ўз навбатида молия тизими эса мавжуд усуллардан фойдаланиб, иқтисодиётни барқарорлаштириш учун давлат молиявий жараёнларининг юқори даражадаги тиниқлиги ва шаффофлигини таъминлайди.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи.

Иқтисодиётнинг ўсиш суръатлари таъминланган ҳамда молиявий барқарорликка эришган ҳозирги даврда давлат молияси ва айниқса, бюджет тизими барқарорлигини мустаҳкамлаш муҳим стратегик вазифа ҳисобланади.

Молиявий назорат молия функцияларининг амалга оширилиш шакли бўлиб хизмат қилади. У ҳам давлатнинг, ҳам бошқа барча иқтисодий субъектларнинг манфаатлари ва ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган. Айрим иқтисодчи олимларнинг фикрича, молиявий назорат тизими ўз ичига қуйидагиларни олади: давлат молиявий назорати; контрагентлар билан молиявий ҳисоб-китоб муносабатлари жараёнидаги назорат; нодавлат молиявий назорати. Иқтисодий жиҳатдан тараққий этган мамлакатларда молиявий назорат, бир томондан, ўзаро таъсирчан ва иккинчи томондан, мустақил бўлган икки соҳага бўлинади:

- давлат молиявий назорати;
- нодавлат молиявий назорати [2].

Молиявий назоратнинг давлат ва нодавлат соҳалари назоратни амалга ошириш методларининг ўхшашлигига қарамасдан, ўзларининг пировард мақсадлари бўйича бир-бирдан тубдан фарқ қилади. Давлат молиявий назоратининг бош мақсади давлат

хазинасига ресурслар туширишни максималлаштириш ва давлат бошқарув харажатларини минималлаштириш бўлса, бунга қарама-қарши равишда нодавлат молиявий назоратнинг (айниқса, фирма ичидаги молиявий назоратнинг) бош мақсади жойлаштирилган капиталдаги фойда нормасини ошириш мақсадида давлат фойдасидаги ажратмалар ва бошқа харажатларни минималлаштиришдан иборат [3].

Бошқа бир гуруҳ иқтисодчи олимлар молиявий назоратни 3 та турга бўлишган:

- Давлат молиявий назорати;
- Идоралараро молиявий назорат;
- Аудиторлик назорати [4].

Россиялик иқтисодчи олим Е.Грачева молиявий назоратнинг қуйидаги 4 та турини санаб ўтади:

- Давлат молиявий назорати;
- Идоралараро молиявий назорат;
- Ички хўжалик назорати;
- Аудиторлик назорати [5].

Айни пайтда молиявий назорат тушунчасига жуда катта аҳамият берилмоқда, баъзи бир олимларнинг фикрига кўра, молиявий назорат бу молиянинг назорат функциясини амалга оширадиган шакли, бошқа олимлар эса ташкилий бошқарув нуқтаи назаридан ёндашиб, махсус ташкил қилинган назорат органлари фаолияти деб таърифлашади. Кўплай олимлар молиявий назоратни бошқарувнинг функцияси сифатида кўришади. Лим декларациясига кўра назоратнинг бошқарув тамойилларида шундай дейилган: “Назоратни ташкил қилиш бу молиявий маблағларни бошқаришнинг мажбурий элементи бўлиб ҳисобланади, бундай бошқарув жамоат олдида жавобгарликни келтириб чиқаради. Назорат - бирдан бир мақсад эмас, балки тартибга солиш тизимининг ажралмас қисмидир” [6].

Тадқиқот методологияси.

Давлат молиявий назоратини такомиллаштиришга оид тадқиқотларни олиб боришда, индукция, дедукция, иқтисодий-статистик таҳлил, гуруҳлаштириш, таққослаш, тизимли ёндашув каби методлардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

Молиявий назоратнинг объектларига пул муносабатлари, молиявий ресурсларни шакллантириш ва улардан фойдаланишдаги қайта тақсимлаш жараёнлари, шу жумладан, барча даражалардаги ва хўжаликнинг барча бўғинларидаги пул фондлари шаклидаги молиявий ресурслари қиради. Фойда, даромадлар, рентабеллик, таннарх, муомала харажатлари каби қиймат кўрсаткичлари текширувларнинг бевосита предметиدير. Пулдан фойдаланиш орқали ва айрим ҳолларда пулсиз (масалан, бартер битимлари) амалга ошириладиган операцияларнинг барчаси молиявий назоратнинг соҳаси ҳисобланади. Шунингдек, давлат молиявий назоратини давлат органлари ва маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органларининг молиявий ресурсларининг шаклланиши, тақсимланиши, мақсадли ва самарали фойдаланилишини, шунингдек, давлат мулкидан фойдаланишнинг қонунийлиги ва оқилоналигини назорат қилиш фаолияти сифатида таърифлаш мақсадга мувофиқдир.

Давлат молиявий назорати иқтисодиётни ривожлантириш, барқарорлиги таъминлаш ва сифатли бошқариш жараёнини тубдан ўзгартиришнинг асосий муваффақиятларидан бири бўлиб хизмат қилади. Шуни таъкидлаш жоизки, давлат молиявий назорати давлат назорати ягона механизмнинг таркибий қисми ҳисобланади, давлат молиявий назоратсиз давлатнинг иқтисодиёти ва молиявий тизими нормал фаолият кўрсатиши мумкин эмас. Давлат молиявий назорати молиявий фаолиятнинг барча босқичларида амалга оширилади, яъни пул фондларини шакллантириш, тақсимлаш (қайта тақсимлаш) ва ишлатиш жараёнида юзага келади.

Ўзбекистонда давлат молиявий назорати тизимининг ривожланиши узлуксиз жараён ҳисобланиб, у ўзининг ривожланишида маълум босқичлардан ўтган ва ҳозирда ҳам давлат молиясини бошқаришни ислоҳ қилиш стратегияси доирасида ислоҳ қилинмоқда. Шунинг учун ҳозирги кунда молиявий назорат соҳасига янги истиқболли тизимлар ва усулларни жорий қилиш долзарб масала ҳисобланади.

Давлат молиявий назорати молия соҳасида интизомни ушлаб туриш, бюджет ва давлат мақсадли жамғармалари олдидаги мажбуриятларини бажариш, ҳисоб ва ҳисобот қоидаларига амал қилиш самарадорлигини ошириш, давлат молия тизими барча бўғинлари даромадлари ва харажатларининг қонунийлиги, давлат ресурсларидан тўлиқ ва ўз вақтида фойдаланилишини таъминлаш, молиявий қонунчиликни бажарилиши ва амал қилинишини текширишга қаратилган. Давлат молиявий назоратининг таъсирчан тизимини яратиш, молиявий маблағларни шакллантириш ва ишлатиш бўйича давлат функцияларини муваффақиятли амалга оширишини таъминлаши керак ва давлатнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланишини тезлаштиришга қаратилган бўлиши, ҳамда миллий иқтисодиёт ва молия тизимини мустаҳкамлашнинг омили сифатида қаралиши лозим.

Давлат молиявий назорати миллий иқтисодиётни ривожлантириш, жамият ва хусусий ишлаб чиқаришга таъсир кўрсатиш, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш суръатларини ошириш, илмий-техник тараққиётни ривожлантириш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг ҳамда бажарилаётган ишлар ва кўрсатилаётган хизматларнинг сифати ва ҳажмини оширишга қаратилган бўлиши керак. Давлат молиявий назорати бюджет тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг молиявий назорат объектлари томонидан бузилиши ҳолларини аниқлаш, бартараф этиш ва унга йўл қўймаслик мақсадида давлат молиявий назорат органлари томонидан амалга оширилади.

Давлат молиявий назорат органлари давлат молиявий назоратини давлат молиявий назорат органлари ёки ваколатли орган томонидан тасдиқланадиган назорат қилиш йиллик режаларига мувофиқ амалга оширади. Давлат молиявий назорати тафтиш, текшириш (шу жумладан бюджет тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг аввалги тафтишда ёки текширишда аниқланган бузилиши ҳолларини бартараф этиш юзасидан назорат тартибидаги текшириш) ва ўрганиш шаклида амалга оширилади. Молиявий назоратни амалга ошириш давомида молиявий интизом ҳолати, қонунбузарликлар аниқланади ва давлат молиясининг келажақдаги фаолиятини такомиллаштириш учун асос яратилади.

Куйида давлат молиявий назоратининг яхлит тизимини яратишга қаратилган асосий вазифаларни келтиришимиз мумкин:

1-расм. Давлат молиявий назоратининг яхлит тизимини яратишга қаратилган асосий вазифалар³¹.

³¹ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Давлат молиявий назоратининг объекти сифатида давлат маблағларини ишлатиш ва шакллантириш билан боғлиқ бўлган хўжалик ташкилотлари субъектларининг фаолияти жараёнида вужудга келадиган барча пул муносабатлари тушунилади.

Молиявий назорат белгиланган маълум тамойиллар асосида ташкил қилинади ва ўтказилади. Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 172-моддасида Давлат молиявий назорати принциплари келтирилган, жумладан давлат молиявий назоратини ўтказишнинг қонунийлиги ва мустақиллиги, шунингдек давлат молиявий назорати натижаларининг ишончилиги ва холислиги давлат молиявий назоратининг принципларидир [7].

Давлат молиявий назоратини ўтказишнинг қонунийлиги ва мустақиллиги тамойили унинг мақсад ва вазифаларига мувофиқ тарзда назоратни ўтказишни таъминлайдиган ҳуқуқий базанинг мавжудлигини ва молиявий назорат органларининг ташкилий, функционал ҳамда молиявий жиҳатдан мустақиллиги амалдаги қонунчилик билан таъминланишини назарда тутди.

Ўзбекистон Республикасида Давлат молиявий назорати республика даражасида ва маҳаллий даражада амалга оширилади. Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида назорат қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштирувчи республика кенгаши назорат фаолияти билан шуғулланиб келмоқда.

Назорат қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштирувчи Республика Кенгаши Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг 1996 йил 8 августдаги “Текширишларни тартибга солиш ва назорат қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштиришни такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-1503-сонли Фармони билан ташкил этилган [8].

Назорат қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштирувчи Республика кенгаши таркиби Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг 2005 йил 5 октябрдаги “Тадбиркорлик субъектларини текширишни янада қисқартириш ва унинг тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-3665-сонли Фармони билан тасдиқланган. Ҳозирда назорат органларининг сони 47 тани ташкил қилади [9].

Шуни таъкидлаш жоизки, давлат молиявий назоратини давлат молиявий назорат органлари ёки ваколатли орган томонидан тасдиқланадиган назорат қилиш йиллик режаларига мувофиқ амалга оширади. Айрим ҳолларда режадан ташқари давлат молиявий назорати Ўзбекистон Республикаси Президентининг ёки Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ҳамда давлат молиявий назорат органига бюджет тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилганлиги фактлари тўғрисида маълумотлар келиб тушган ҳолларда давлат молиявий назорат органлари раҳбарларининг қарорлари асосида амалга оширилади. Бюджетлараро муносабатлар мураккаблашиб кетадиган бозор иқтисодиёти шароитида давлат молиявий назоратининг аҳамияти янада ортади. Унинг мақсади давлат бюджет сиёсатининг муваффақиятли амалга оширилишига кўмаклашиш, пул маблағларини шакллантириш ва улардан самарали фойдаланиш жараёнини таъминлашдан иборат.

Хулоса ва таклифлар.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда шуни таъкидлаш жоизки, давлат молиявий назоратининг асосий вазифаларидан бири бу молиявий қонун ҳужжатларига риоя қилинишини, молиявий интизомни таъминлаш, бюджет маблағларидан мақсадсиз фойдаланилишига йўл қўймаслик орқали давлат молиявий сиёсатининг амалга оширилишига кўмаклашишдан иборатдир. Шу билан бир қаторда Давлат молиявий назорати оптимал бюджет ва солиқ сиёсатининг ишлаб чиқилиши ва самарали амалга оширилиши ҳамда давлат бюджетига ва иқтисодиётнинг ривожланишига тушумларнинг максимал даражада ўсишини таъминлашга хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, молиявий интизомга риоя қилинишига эришиш

воситаларидан бири молиявий назоратдир. Молиявий назорат тизимини такомиллаштиришда хориж тажрибасидан фойдаланиш муҳим ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза, 2017 йил 14 январь. - Тошкент: «Ўзбекистон», 2017. -104 б.

2. Финансы, налоги и кредит. Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. /Под ред. д.э.н., проф. И.Д. Мацкуляка.- М.: Изд-во РАГС, 2007. с.23

3. Яхшибоев Ф. Молиявий назорат. Ўқув қўлланма.-Тошкент, “ИҚТИСОД-МОЛИЯ”, 2008. 217-б.

4. Зудилин А.П., Ахмедов Ф.Н. Финансовый контроль: Учеб. пособие. - М.: Изд-во РУДН, 2000. - 124 с.

5. Грачева Е. Финансовое право. Учебник. –М.: Проспект, 2014. 580 стр.

6. <http://www.intosai.org> – Олий назорат органлари халқаро ташкилоти.

7. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси, 2013 йил 26 декабрь.

8. Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг 1996 йил 8 августдаги “Текширишларни тартибга солиш ва назорат қилувчи органлар фаолиятини мувофиқлаштиришни такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-1503-сонли Фармони.

9. www.tekshiruvlar.uz.

